

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрович, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

Исаева Шоира Махамадовна

Узбекский государственный университет мировых языков,
г.Ташкент, Узбекистан

E-mail: shoira.yuvasheva@gmail.com

ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10157566>

АННОТАЦИЯ

Статья является ценным вкладом в изучение Кутадгу Билиг и его связи с среднеазиатской культурой. Она предлагает новые перспективы и подходы к анализу текста и расширяет наше понимание влияния среднеазиатской культуры на литературу и язык того времени. Статья обращает внимание на использование традиционных среднеазиатских символов, образов и метафор в тексте. Она также исследует влияние идей и философии, присущих среднеазиатской культуре, на ценности и моральные уроки, представленные в Кутадгу Билиг. Результаты исследования позволяют лучше понять связь между среднеазиатской культурой и Кутадгу Билиг. Они расширяют наше понимание того, какие аспекты среднеазиатской культуры оказали влияние на текст и как они сформировали его содержание и контекст.

В нашей статье мы используем фрагменты из произведения Кутадгу Билиг, переведенное на английский язык Р.Данкоффом, и на русский язык С.Ивановым.

Ключевые слова: заимствования, история, культура, традиции, персидско-исламская традиция.

Введение. Кутадгу Билиг, средневековый тюркский текст, является одним из наиболее значимых произведений тюркской литературы. Его автор, Юсуф хос Хаджиб, в своем произведении обращается к различным аспектам жизни и культуры общества своего времени. Однако, до сих пор сохранилось много неотвеченных вопросов о влиянии среднеазиатской культуры на содержание и форму Кутадгу Билиг. Произведение было написано на основе его личного опыта и мудрости, а также на основе традиций и ценностей среднеазиатской культуры.

Кутадгу Билиг представляет собой сборник советов, которые предназначены для воспитания правильных моральных и этических ценностей. Он содержит советы о справедливости, доброте, мудрости, уважении к родителям, верности и других важных аспектах жизни.

Кутадгу Билиг имеет значительное значение для изучения истории, культуры и литературы Средней Азии. Он также является важным источником для понимания ценностей и идеалов средневекового тюркского общества.

Произведение подчеркивает необходимость соблюдения справедливости и честности во всех сферах жизни. Оно призывает к поступкам, основанным на честности, и отвергает коррупцию и несправедливость. Кутадгу Билиг подчеркивает важность проявления доброты и

сострадания к окружающим. Произведение призывает к помощи нуждающимся, проявлению доброты и заботы о других. Произведение уделяет внимание постоянству и верности в отношениях. Оно призывает к преданности своим обязанностям, семье, друзьям и стремится к укреплению взаимоотношений.

Основная часть. В Кутадгу Билиг можно обнаружить несколько примеров наличия среднеазиатских традиций. Вот некоторые из них:

1. Язык и стиль: Кутадгу Билиг написан на тюркском языке, который имел сильное влияние среднеазиатских языков. В тексте также можно найти использование тюркских поэтических форм, таких как касида (одна из форм поэзии), которые были распространены в среднеазиатской поэзии.

2. Образы и символы: В Кутадгу Билиг присутствуют образы и символы, характерные для среднеазиатской культуры. Например, образы мудрых старцев, которые делятся своими мудрыми советами, отражают влияние среднеазиатской традиции уважения к старшим и их мудрости.

3. Моральные уроки и этические концепции: Кутадгу Билиг содержит множество моральных уроков и этических концепций, которые схожи с теми, что присутствуют в среднеазиатской культуре. Например, уважение к родителям, доброта к другим людям, справедливость и добросовестность - все это является важными ценностями идеологии Кутадгу Билиг, которые также были распространены в среднеазиатском обществе.

4. Отношение к природе: В Кутадгу Билиг также присутствует уважение к природе и природным элементам, что является характерным для среднеазиатской культуры. Автор отмечает важность бережного отношения к природе и призывает к ее защите.

Обнаружение и анализ таких элементов позволяет нам лучше понять связь между текстом и среднеазиатской культурой того времени.

Рассмотрим подробнее примеры клише в произведении:

болезнь — «авангард смерти». Это ассоциация связана с представлением о болезни как первого шага к неминуемому концу жизни. В персидской культуре болезнь считается неотъемлемой частью человеческого существования и неотвратимым признаком смертности. Образ болезни-авангарда смерти в персидской традиции может быть встречен в поэтических произведениях, литературе и других формах искусства. Он напоминает о хрупкости человеческого существования и важности бережного отношения к здоровью и благополучию. В персидской традиции болезнь-авангард смерти также может служить символом испытаний и возможности для духовного роста и преодоления личностных преград. В целом, образ болезни-авангарда смерти в персидской традиции помогает подчеркнуть важность осознания смертности и ценности каждого момента в жизни, а также необходимость постижения смысла и цели существования. Рассмотрим пример из произведения:

For a man, sickness is the companion of death, and death is the counterpart of life. (6, 181)

Болезнь — спутник смерти и к ней правит шаг,

А смерть — самой жизни отъявленный враг. (5, 331)

смерть — это «всадник». Этот образ символизирует неизбежность и неотвратимость смерти, а также ее беспощадность и неотступность. Смерть как всадник изображается как непреклонная сила, которая приходит на коне и относит жизни людей. Этот образ может быть встречен в поэтических произведениях, эпических сказаниях и других формах персидского иранского исламского искусства. В таких произведениях смерть-всадник может быть описана как мрачный и жуткий, вызывая тревогу и страх у людей. Образ смерти-всадника в персидской традиции отражает философские размышления о смерти, ее неизбежности и роли в жизни. Он также подчеркивает уязвимость и переход человеческого существования, а также необходимость ценить и осознавать каждый момент жизни. Рассмотрим пример из произведения:

The horseman is coming to bear you away: prepare for the journey, lay up provisions during this fleeting day (6, 163)

Возьми лишь что нужно из прожитых дней

И к будущим дням подготовься верней. (5, 290)

гостеприимство всегда обозначается «хлебом-солью». В персидской культуре традиция предложения хлеба и соли подчеркивает важность гостеприимства и заботы о гостях. Она отражает ценности щедрости, теплоты и радушия, которые присущи персидской культуре. Предложение хлеба и соли является символическим жестом, который выражает готовность хозяина принять гостей с открытым сердцем и обеспечить им комфорт и удовлетворение их потребностей. Рассмотрим пример из произведения:

A generous man and a brave marksman, though humble in heart; one liberal with bread and salt, yet quiet and steady in his conduct. (6, 114)

Он должен быть храбрым и метким стрелком,

И щедр и широк — с хлебосольством знаком. (5, 188)

4. алчный и жадный — «голодный». В персидской традиции алчный человек, или голодный, может быть рассматриваем в контексте не только физического голода, но и как символического состояния или характеристики личности. В персидской культуре алчность или голод может олицетворять жажду материальных благ, вождление и стремление к накоплению богатств и власти. Человек, который всегда голоден, может быть воспринимаемым как эгоистичный, неудовлетворенный и ненасытный. В то же время, в персидской традиции существует уважение к скромности, самоограничению и духовной богатству. Поэтому, алчность или голод, в контексте духовного развития, может быть рассматриваемым как негативная черта личности, свидетельствующая о привязанности к материальным вещам и отсутствии духовного сытости и удовлетворения.

A greedy-eyed man is insatiable: the food of this world is not enough for him. (6, 105)

Сквалыгу несытая алчность свербит:

Едой всего мира он будет не сыт. (5, 171)

5. человек, довольный своей участью — «наивный». Это связано с философским и метафизическим подходом к жизни, где судьба рассматривается как нечто неизбежное и не подлежащее изменению. В персидской традиции часто присутствует понимание, что судьба каждого человека уже заранее определена и не зависит от его собственных действий. Поэтому, если человек принимает свою судьбу без сопротивления и доволен ею, он может быть считаем наивным, так как не принимает на себя ответственность за свою жизнь и не стремится изменить свое положение.

When distress and sorrow visit a man, if he bears it patiently, contentment will come back to him: and though Fortune flag and its gate be closed, his affairs will prosper once again. (6, 82)

Досталась тебе участь горя и бед —

Терпи: будет радость за нею вослед. (5, 124)

6. «красные щеки» означают здоровье и благополучие. Это связано с представлением о том, что здоровый человек имеет хорошую циркуляцию крови и хорошую общую физическую форму, что проявляется в виде ярких и здоровых щек. Красные щеки могут быть рассматриваемыми как признак хорошей физической кондиции, энергичности и жизненной силы. В персидской культуре красота и здоровье традиционно соотносятся друг с другом, и красные щеки могут быть одним из признаков, указывающих на хорошее здоровье человека. Однако, стоит отметить, что это представление о красных щеках и их связи с здоровьем может различаться в разных культурах и контекстах. Красные щеки также могут быть связаны с различными физическими и психологическими факторами, такими как физическая активность, эмоциональное состояние или наличие определенных заболеваний.

Stay well, my fine-faced one! (6, 88)

И правит любовь моим преданным словом,

О, будь, ясноликий, живым и здоровым! (5, 135)

7. «желтые щеки» — болезнь. В персидской культуре желтые щеки могут быть рассматриваемыми как возможный признак болезни или нездорового состояния человека. Желтый оттенок кожи может указывать на различные медицинские проблемы, такие как желтуха, печеночные заболевания или недостаток определенных питательных веществ. В

персидской традиции кожа считается важным показателем здоровья и красоты. Желтый оттенок кожи может быть рассматриваемым как необычный и неестественный, что может вызывать беспокойство и указывать на наличие проблем со здоровьем.

You seem dejected, and your face is pale. (6, 224)

Я вижу, что сердцем в печалях ты сник,

Я вижу — стал желтым румяный твой лик. (5, 423)

8. «нахмуренные брови» — тревога. Это связано с представлением о том, что настроение и эмоции могут отражаться на выражении лица, включая брови. Нахмуренные брови могут считаться сигналом, что человек испытывает негативные эмоции, такие как тревога, беспокойство, раздражение или гнев. Нахмуренные брови могут быть признаком напряжения, тревоги, недовольства или глубоких размышлений. Это выражение может быть заметно и интерпретировано другими людьми как индикатор тревожного или негативного состояния.

Time has knit his brow and treated me harshly, since I have remained far from the king and outside of his service. (6, 91)

Я не был приближен для службы элику —

Рок, брови нахмутив, отверг горемыку! (5, 142)

Важно отметить, что клише основаны на персидских выражениях. По большей части Р.Данкофф при переводе на английский язык воздержался от перефразирования.

Заключение. Таким образом, Кутадгу Билиг является отражением среднеазиатской культуры своего времени. Язык, стиль, образы и символы, моральные уроки и этические концепции, а также отношение к природе – все это элементы, которые свидетельствуют о наличии среднеазиатских традиций в тексте. Среднеазиатская культура оказала значительное влияние на формирование и развитие Кутадгу Билиг. Это подтверждается использованием тюркского языка, поэтических форм, а также включением моральных и этических концепций, характерных для среднеазиатской культуры.

В произведении использованы различные поэтические формы, такие как касида (одна из форм поэзии), что является характерным для тюркской литературы. Кроме того, в Кутадгу Билиг также присутствуют элементы среднеазиатской культуры, такие как уважение к старшим, отношение к природе и другие.

Исследование и анализ влияния среднеазиатской культуры в Кутадгу Билиг расширяют наше понимание тюркской литературы и исторической связи между культурой и литературой. Это также способствует сохранению и изучению среднеазиатской культуры и ее вклада в общую культурную и литературную наследие.

Literature:

Al-Mawardi. *Nasihah al-Muluk* [Advice for Rulers]. Kuwait. – 1983. – 321 p.

Al-Mawardi. *Adab al-Dunya wa al-Din* [The Etiquette of Life and Religion]. Beirut. – 1988. – 365 p.

Saadet Cagatay. *Kutadgu Bilig'de Ogdulmis*. Yayinlandigi Eser: Turk Kulturu Dergisi. 1970.

Otto Alberts, *Archiv F\u00fcr Geschichte der Philosophie*, VIII. – 1901. – 330 p.

Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни. *Благодатное знание* // Перевод С.Н. Иванова. – М.: Наука, 1983. – 560 p.

Yusuf Khass Hajib. *Wisdom of Royal Glory* // Translated, with an Introduction and Notes, by Robert Dankoff. Chicago and London. The University of Chicago Press, 1983. – 281 p.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000